

UDK 330.4

PORAXO'RLIKNING DINAMIKASINI NAZORAT CHORALARI ORQALI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

Eshdavlatova S.E

Toshkent shahridagi Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik

kvalifikatsiyalar instituti tayanch doktoranti

e-mail:sevaraeshdavlatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10673388>

Korrupsiyani nazorat qilish uchun turli mamlakatlar tomonidan ko'rilgan turli choralar bor, ammo shu bilan birga muammolar ham mavjud. Ushbu maqolada biz matematik modelni shakllantiramiz va korrupsiya dinamikasi nazorat choralari mavjudligini tahlil qilamiz. Aholi tegishli sinflarga ajratilgan, va ularga ta'sir etuvchi parametrlar aniqlangan. Blok sxemadan foydalanib, matematik model shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: korrupsiya, matematik model, differensial tenglama.

Разные страны принимают разные меры по борьбе с коррупцией, но есть и проблемы. В этой статье мы сформулируем математическую модель и проанализируем динамику коррупции при наличии мер контроля. Население было разделено на соответствующие классы, и были определены параметры, влияющие на них. Используя блок-схему, формулируется математическая модель.

Ключевые слова: коррупция, математическая модель, дифференциальное уравнение

There are various measures taken by different countries to control corruption, but at the same time there are also problems. In this article, we will formulate a mathematical model and analyze the existence of control measures in the dynamics of corruption. The population is divided into appropriate classes, and the parameters affecting them are determined. Using a block scheme, a mathematical model is formulated.

Key words: corruption, mathematical model, differential equation.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Oliy majlis va Senatga qilgan murojaatnomasidan "Aholimiz bizdan maktab, bog'cha va shifoxonalarni ko'paytirish, ta'lim va tibbiyot sifatini oshirish, mahallada yo'l, suv, elektr transport muammolarini hal qilish, ish o'rinlarini ko'paytirish, tadbirkorlikka yangi imkoniyatlar yaratishni, adolatni ta'minlash, ovoragarchilik, byurokratiya, eng asosiysi, korrupsiyani yo'q qilishni kutmoqda. Ko'tarilgan masalalarni aniq va o'rinli bilib, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu muammolarni yechishimiz shart" degan o'rinli fikrni keltirgan.[1]

Korrupsiya – shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga hilof ravishda foydalanishi, xuddi shunday bunday nafni qonunga hilof ravishda taqdim etish;

Manfaatlar to'qnashuvi – shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorlik shaxsning mansab yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatayotgan yoki ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari va qonuniy manfaatlari o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan vaziyat. [2]

Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish;
- Davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olishga doir chora tadbirlarni amalga oshirish;
- Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish, ularning oqibatlarini, ularga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish, korrupsiya oid huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgarlikning muqarrarligi prinsipini ta'minlash;
- Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosati, davlat dasturlari va boshqa dasturlar asosida amalga oshirilishi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuning [6-moddasida](#) keltirilgan. [2]

1927 yilda birinchi marta Kermak va MakKendrik [3] (Kermack, McKendrick, 1927) ning asarlari epidemiya jarayonlarini matematik modellashtirish bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun nazariy asos bo'lib xizmat qildi. Kermak va MakKendrik modeli differensial tenglamalar sistemalari yordamida kasallikka moyil (sezgir), kasallangan (infektsiyalangan) va kasallikdan tuzalgan shaxslar guruhlarining dinamikasi tasvirlangan SIR modellarining ("Susceptible – Infected – Recovered") keng qo'llanilishiga olib keldi. Bundan tashqari [5-12] mualliflarda turli xil matematik modellar o'rganilgan.

Biz qarayotgan korrupsiya dinamikasining matematik modeli aholini to'rtta sinfga ajratadi, xususan: Korrupsiyaga moyilligi bor shaxslar, korrupsioner shaxslar, ikkilangan (gumondor) shaxslar va ma'rifatli (komil inson) shaxslar. Shuningdek, korrupsiya dinamika modelida umumiy aholi soni $N(t) = S(t) + C(t) + R(t) + I(t)$ bilan belgilangan.

Quyida bo'limlarga alohida ta'rif berilgan:

a) Korrupsiyaga moyilligi bor shaxslar sinfi: Bular hech qachon korrupsiyaga aloqador bo'lmagan shaxslardir lekin jamiyatdagi korrupsion amaliyot ta'siriga tushib qolish uchun zaifdir. Bu sinfni **S** bilan belgilaymiz.

b) Korrupsioner shaxslar sinfi: Biz yuqorida bu sinfni ta'rifladik. Bu sinfni **C** bilan belgilaymiz.

c) Ikkilangan (gumondor) shaxslar sinfi: Bu sinf avval korrupsiya bilan shug'ullangan odamlardan iborat lekin keyinchalik moslashtirilgan axloqiy usullar yordamida tiklanishda, lekin shunga qaramay ular korrupsiyaga moyil yoki ma'rifatli shaxslardan biri bo'lishi mumkin. Bu sinfni **R** bilan belgilaymiz.

d) Ma'rifatli (komil inson) shaxslar sinfi: qolgan sinflardan farqli o'laroq, hech qachon korrupsiya bilan shug'ullanmaydigan shaxslardir, tabiatan korrupsiyadan yiroq shaxslar sinfi. Bu sinfni **I** bilan belgilaymiz.

1-jadvalda quyidagi belgilashlar kiritiladi:

O'zgaruvchilar	Tarifi
$N(t)$	t vaqtdagi umumiy aholi soni
$S(t)$	t vaqtdagi korrupsiyaga moyilligi bor shaxslar soni
$C(t)$	t vaqtdagi korrupsioner shaxslar soni

$R(t)$	t vaqtdagi islohotlar natijasida ikkilangan (gumondor) shaxslar soni
$I(t)$	t vaqtda ma'rifatli shaxslar (komil insonlar) soni

1-jadval

2-jadvalda (1) differensial tenglamalar sistemasida foydalaniladigan parametrlar keltirilgan:

Parametrlar	Ta'rifi
α	Ommaviy ta'lim tarbiya tufayli korrupsiyaning o'zgarish parametri
β	Diniy tashviqot sababli korrupsiyaning o'zgarish parametri
ρ	Vijdon uyg'onish parametri
κ	Nafs tufayli korrupsiya parametri (ochko'zlik).
ν	Kambag'allik tufayli korrupsiya parametri (ehtiyotlar tufayli)
ε	Korrupsiyadan himoyalangan shaxslar ulushi
Π	Ishga layoqatlilar
μ	Tabiiy o'lim parametri
μ_c	Korrupsiya natijasida o'limga uchraganlar parametri
γ	Islohotlar natijasida komil (ma'rifatli) shaxslarga aylanish parametri

2-jadval

Korrupsiya dinamikasi modelining sxematik diagrammasi

1-chizmada ushbu tadqiqot uchun modelning sxematik ko'rinishi keltirilgan.

Bo'limlar orasidagi korrupsiya oqimi yuqoridagi ta'riflarga asosan sinflarni quyidagicha belgilash orqali kiritgan edik: **S** – Korrupsiyaga moyilligi bor shaxslar, **C** – Korrupsioner shaxslar sinfi, **R** – Ikkilangan (gumondor) shaxslar sinfi, va **I** – Ma'rifatli (komil inson) shaxslar sinfi.

1-chizma.

Ishga qabul qilinayotganlarning umumiy sinfi A mos ravishda ikki bo'limga ajraladi, birinchisi korrupsiyaga moyilligi bor shaxslar va ma'rifatli shaxslar sinflariga.

Korrupsiyaga moyilligi bor shaxslar sinfiga $A\varepsilon$ tabiatan korrupsiyaga nisbatan immunitetsiz tugilgan shaxslar, $(\kappa + \nu)$ darajasida zararlanib, korrupsioner shaxslar sinfi tomoniga o'tadi, ma'rifatli shaxslar sinfi $A(1 - \varepsilon)$ darajasida axloqiy jihatdan yaxshi shaxslardan iborat bo'lib, hech qachon korrupsiya amaliyoti bilan shug'ullanmaydiganlardir [4].

Barcha sinflarda μ tabiiy tozalanish (o'lim) koeffitsienti bor. Korrupsiyaga uchragan shaxslar $(\alpha + \beta + \rho)$ shu parametrlarning yig'indisi darajasida ikkilangan sinfiga o'tadi. Tabiiy sabablarga ko'ra ikkilanishdagi shaxslar sinfiga islohotlar natijasida γ daraja bilan ma'rifatli sinfga o'tadi qolganlari esa yana korrupsiyaga moyilligi bor shaxslar sinfiga qayta o'tishi mumkin.

1 – chizmadan modelning differensial tenglamalar sistemasi quyidagicha keltirib chiqariladi:

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= A\varepsilon + (1 - \gamma)R - \left(\frac{\kappa + \nu}{N}\right)SC - (\alpha + \beta)S - \mu S \\ \frac{dC}{dt} &= \left(\frac{\kappa + \nu}{N}\right)SC - (\mu + \mu_c)C - (\alpha + \beta + \rho)C \\ \frac{dR}{dt} &= (\alpha + \beta + \rho)C + (\mu + 1)R \\ \frac{dI}{dt} &= A(1 - \varepsilon) + (\alpha + \beta)S + \gamma R - \mu I \end{aligned} \quad (1)$$

Boshlang'ich shartlar quyidagicha:

$$\begin{aligned} S(0) &= S_0 \geq 0 \\ C(0) &= E_0 \geq 0 \\ R(0) &= I_0 \geq 0 \\ I(0) &= R_0 \geq 0. \end{aligned}$$

Teorema 1. Aytaylik, $\Omega = \{(S, C, R, I) \in R_+^4 : S(0) > 0, C(0) > 0, R(0) > 0, I(0) > 0\}$,

berilgan bo'lib, barcha $t \geq 0$ uchun musbat va chegaralangan bo'lsa, u holda (1) sistema yechimga ega bo'ladi.

REFERENCES

- [1]. Sh. M. Mirziyoyev "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi" 20.12.2022 y.
- [2]. O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonuni. 4.11.2016 y.
- [3]. W. O. Kermack, A. G. McKendrick, Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, Vol. 115, No. 772. (Aug. 1, 1927), pp. 700-721.
- [4]. O. Danford, M. Kimathi, and S. Mirau "Mathematical modelling and analysis of corruption dynamics with control measures in Tanzania" *Journal of Mathematics and Informatics*, September 2020, Vol 19, pp 57-79.

- [5]. S. Abdulrahman, Stability analysis of the transmission dynamics and control of corruption, *Pacific Journal of Science and Technology*, 15(1) (2014) 99–113.
- [6]. S. Athithan, M. Ghosh and X. Z. Li, Mathematical modeling and optimal control of corruption dynamics, *Asian-European Journal of Mathematics*, 11(6) (2018) 41-93.
- [7]. S. Rose-Ackerman, The economics of corruption, *J. Public Econ.*, 4(2) (1975) 187–203.
- [8]. L. A. Lemecha, “Modelling corruption dynamics and its analysis” *Ethiopian Journal of Sciences and Sustainable Development*, 2018, Vol 5, pp. 13–27.
- [9]. S. R. Waykar “Mathematical modelling: A Comparatively Mathematical Study Model Base between Corruption and Development” article in *IOSR Journal of mathematics*. January 2013, Volume 6, Issue 2, pp 54-62.
- [10]. H. T. Alemneh “Mathematical Modeling, Analysis, and Optimal Control of Corruption Dynamics” August 2020, Volume 2020, Article ID 5109841, 13 pages
- [11]. S. R. Wayker, “Mathematical modelling: a study of corruption in the society of India,” *International Journal of Scientific and Engineering Research*, vol. 4, no. 7, pp. 2303–2318, 2013.
- [12]. O. M. Nathan and K. O. Jakob, “Stability analysis in a mathematical model of corruption in Kenya,” *Asian Research Journal of Mathematics*, vol. 2019, pp. 1–15, 2019.